

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2026

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

1. Abduraxmon Abduxalimov YANGI O‘ZBEKISTONDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TURLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Омонулло Бўриев СОҶИБҚИРОН НАЗАРИДАН ЎТГАН ТАРИХИЙ АСАР.....	12
3. Хайрия Буриева ПУТЕВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.....	19
4. Nodira Babadjanova DINIY-MA’RIFIY SIYOSAT: QAT’IY KURASHDAN KENG BAG‘RIKENGLIK SARI.....	32
5. Davletov Sanjarbek, Bekimbetov Bahodir, OROL DENGIZINING PAYDO BO’LISHI VA GIDROLOGIK O‘ZGARISHLARI TARIXIDAN.....	37
6. Дорошенко Татьяна ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРКЕСТАНЕ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ (КОНЕЦ XIX -НАЧАЛО XXВВ.).....	42
7. Axmedov Baxriddin O‘ZBEKISTONDA HARBIY SUDYALAR INSTITUTI: TAYINLASH, MALAKA OSHIRISH VA ATTESTATSIYA JARAYONLARI (2001–2016 yillar misolida).....	50
8. Akbarova Nigora FARG‘ONA VILOYATIDA MUSIQA TA’LIMI TIZIMI: MUSIQA MAKTABLARINIING TASHKIL TOPISHI VA DASTLABKI DAVRDAGI FAOLIYATI.....	60
9. Nurmetov Ismoil O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SIYOSATNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	65
10. Зарипов Жахонгир ИСТОРИОГРАФИЯ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 70-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА.....	71
11. Polvanov Azim TEMURIYLAR DAVRI YOZMA MANBALARIDA SANCHUVCHI, KESUVCHI, VA ZARB BERUVCHI SOVUQ QUROLLAR VA ULARNING TASNIFI.....	79
12. Choriyeva Nargiza O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM: HOZIRGI HOLATI, SALOHİYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	84

Дорошенко Татьяна Ивановна

кандидат исторических наук, доцент кафедры Новейшая история Узбекистана
Национального университета Узбекистана.
ORCID: 0000-0003-0650-4886

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРКЕСТАНЕ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ (КОНЕЦ XIX -НАЧАЛО XXВВ.)

For citation: Tatyana I.Doroshenko. THE FORMATION OF THE POLISH DIASPORA IN TURKESTAN AND ITS PARTICIPATION IN THE ECONOMIC LIFE OF THE REGION (LATE 19TH - EARLY 20TH CENTURIES). Look to the past. 2026, vol. 9, issue 1.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18498735>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема формирования польской диаспоры и ее участия в экономической жизни Туркестанского края. Польская диаспора сформировалась в Туркестане в конце XIX века, в результате его завоевания Российской империей. В составе российских войск было много польских солдат и офицеров, часть из них осела и со временем оформилась в польскую общину. Поляки весьма активно участвовали в освоении края, а также в политической и экономической жизни Туркестанского генерал-губернаторства.

Ключевые слова: поляки, диаспора, Туркестан, экономика, миграция, хлопок, нефть, вклад, разработка.

Doroshenko Tatyana Ivanovna,

tarix fanlari nomzodi, O'zbekiston Milliy universitetining
O'zbekistonning eng yangi tarixi kafedrasida dotsenti.
doctata@mail.ru ORCID: 0000-0003-0650-4886

TURKISTONDA POLSHA DIASPORASINING SHAKLLANISHI VA UNING HUDUDNING IQTISODIY HAYOTIDAGI ISHTIROKI (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI.)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Polsha diasporasining shakllanishi va uning Turkiston hududining iqtisodiy hayotidagi ishtiroki muammosi ko'rib chiqiladi. Polsha diasporasi XIX asr oxirida Turkistonda Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi natijasida shakllangan. Rossiya qo'shinlari tarkibida ko'plab polshalik askarlar va ofitserlar bor edi, ularning bir qismi joylashdi va vaqt o'tishi bilan Polsha jamoasiga aylandi. Polyaklar hududni rivojlantirishda, shuningdek, Turkiston general-gubernatorligining siyosiy va iqtisodiy hayotida juda faol ishtirok etdilar.

Kalit so'zlar: polyaklar, diaspora, Turkiston, iqtisodiyot, migratsiya, paxta, neft, hissa, rivojlanish.

Tatyana I. Doroshenko,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Modern History of Uzbekistan of the National University of Uzbekistan. doctata@mail.ru ORCID: 0000-0003-0650-4886

THE FORMATION OF THE POLISH DIASPORA IN TURKESTAN AND ITS PARTICIPATION IN THE ECONOMIC LIFE OF THE REGION (LATE 19TH - EARLY 20TH CENTURIES)

ABSTRACT

This article examines the problem of the formation of the Polish diaspora and its participation in the economic life of the Turkestan region. The Polish diaspora was formed in Turkestan in the late 19th century, as a result of its conquest by the Russian Empire. There were many Polish soldiers and officers in the Russian army, and some of them settled and eventually formed a Polish community. The Poles played an active role in the development of the region, as well as in the political and economic life of the Turkestan Governorate-General.

Index Terms: Poles, diaspora, Turkestan, economy, migration, cotton, oil, contribution, development.

1. Актуальность

Проблема формирования польской диаспоры в Узбекистане и ее участие в экономической жизни края обусловлена активизацией миграционных процессов в мире и увеличением влияния мигрантов на принимающее и отпускающее общества. Проблема интеграции мигрантов в социокультурное и экономическое пространство страны - реципиента актуализирует обращение к опыту существования в иноэтническом окружении диаспор, одной из которых являются поляки в Узбекистане. Изучение исторического опыта взаимодействия польской колонии с туркестанским обществом - задача, обусловленная также современным существованием польской диаспоры на территории современного Узбекистана.

Миграционные потоки, обусловленные экономическими, политическими и социальными факторами, приводят к изменению этнического состава населения, формированию новых культурных ландшафтов и возникновению новых вызовов и возможностей для принимающих обществ. В условиях глобализации все более заметной становится диаспоризация мира в экономической, социальной, политической и культурной сферах.

2. Методы и степень изученности:

Методологической основой исследования является принцип историзма, позволяющий рассматривать польскую диаспору в контексте общеполитических и социально-экономических процессов в Туркестане в конце XIX- начале XX вв. Следуя принципу историзма как универсальному методу исторического познания, исследуемый материал представлен в хронологической последовательности в тесной связи с политикой, осуществлявшейся государством по отношению к польским переселенцам. В работе применяется критический анализ событий и явлений, который обеспечивает сохранение принципа объективности.

Анализ имеющихся работ свидетельствует об отсутствии комплексного исследования по данной теме. Историография вопроса представлена относительно небольшим массивом литературы. Можно назвать работы Лисицкой О.В., Мазитова М, Добромыслова А. и Любимова П, которые носят описательно-статистический характер. В статье приводится архивный материал, впервые введенный в научный оборот.

3. Результаты исследования:

Формирование польской диаспоры в Туркестане началось в середине XIX в. в ходе завоевания края Российской империей, включавшей в то время и часть территории современной Польши. Сначала в регионе появились единичные представители: в Ташкенте,

административной столице Туркестанского генерал-губернаторства, в 1871 г. проживало всего 18 поляков.

К концу XIX века поляки были представлены не только в войсках, но и в управленческих структурах Туркестанского генерал-губернаторства.

По итогам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в Туркестанском генерал-губернаторстве, по областям проживало следующее количество католиков [1]. Католиками, в основном были поляки, а также небольшое количество немцев и литовцев.

Семиреченская область	226
Ферганская область	1590
Самаркандская область	1664
Сырдарьинская область	2956
Закаспийская область	4767
Итого	11203

В начале 20 века началась, так называемая экономическая колонизация, когда в Центральную Азию, сначала в Казахстан, а затем и в Туркестан стали переселяться безземельные польские крестьяне из Келецкого и Люблинского воеводств. Так наметился «ручеек» польской экономической колонизации. [2, л.3]

Кроме того, в этот период было положено начало широкого экономического освоения Туркестана, в результате которого в крае развивалось железнодорожное сообщение, в городах расширялось фабрично-заводское и капитальное строительство. Все это способствовало привлечению в Туркестан технической интеллигенции, специалистов-железнодорожников, фабрично-заводских рабочих, среди которых также было много поляков.

В это время главным направлением в экономической деятельности царской администрации в крае было выращивание и поставка хлопка-сырца для текстильной промышленности Российской империи.

В 1874 по заданию первого генерал-губернатора К.П.Кауфмана М.И.Бродовский и молодой выпускник Московской Лесной Академии В.В. Самолевский были отправлены в командировку в Америку для изучения способа возделывания там хлопчатника и изучения лучших хлопко-очистительных машин для очистки местного хлопка. Во избежание возможной ошибки при выборе таковой для очистки коротко-волокнистого среднеазиатского хлопка, по приказу генерал-губернатора, было выслано из Ташкента в Нью-Йорк около 20 тонн пудов неочищенного от семян местного хлопка, который и дал возможность избрать путем опыта вполне пригодную для местного хлопка очистительную машину. В результате выбор пал на хлопкоочистительные джины фирмы :« Hall « и « Sing – Sing».

По рекомендации совета общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и поддержке К.П.Кауфмана был выработан проект устройства в Туркестанском крае казенной хлопковой фермы и станции для машинной очистки волокна. Вскоре была создана частная кампания: «Среднеазиатское хлопко-промышленное товарищество Иван, Яков и комп.». Товарищество имело целью ввести в Туркестанском крае и в сопредельных ханствах -Хиве и Бухаре машинную очистку хлопка и акклиматизировать и внедрить возделывание в Средней Азии лучших сортов американского хлопчатника. Товарищество выписало из Америки очистительные машины и прессы, испробованные в применении, и дало заказ на семена американского сорта хлопчатника». [3, с.130]

В 1876 году М.И.Бродовский выступил на заседании Петербургского собрания сельских хозяев с докладом: «О хлопчатнике вообще и о туркестанском хлопке в

особенности», в котором отметил: «весь американский и восточно-индийский хлопок, который составляет четыре пятых обработанного российскими предприятиями сырья, мы получаем исключительно через посредство Англии и полностью зависим от лондонской биржи. Такая ситуация, когда ключевой сегмент российского текстильного производства находится под контролем Великобритании, является опасной и, по крайней мере, вызывает стремление избавиться от нее и гарантировать стабильность поставок хлопка-сырца, который будет менее зависим от непредвиденных обстоятельств. Возможность заключается в расширении и модернизации производства хлопка-сырца в регионах Центральной Азии и на Кавказе. Центральная Азия в данный момент обеспечивает примерно три миллиона пудов хлопкового волокна, причем отправляет в Российскую Федерацию всего до четырехсот тысяч пудов. Объем культивации хлопкового поля способен расширяться без препятствий, достигнув вдвое большего объема и даже превзойти его, если спрос возрастет. Таким образом, по объему одна Центральная Азия способна удовлетворить текущий спрос всех наших текстильных предприятий на хлопок».[4] Доклад имел хороший резонанс для правящих кругов России и для дальнейшего развития хлопководства в Средней Азии. Но только через 10 лет в 1886г. в Маргелане был открыт первый хлопкоочистительный завод, принадлежащий представителям местного капитала. Как правило, первые заводы были небольшими по производственным мощностям, степень автоматизации на предприятиях отрасли была невысокой, очистка местного хлопка производилась, преимущественно, на ручных станках. Так, в Самаркандской области на 16 действующих заводах механическим способом обрабатывалось лишь 38% всего хлопка-сырца. Всего в Туркестанском крае в середине 1892 г. насчитывалось 100 хлопкоочистительных заводов, из которых 17 находились на стадии строительства. [5, с.7]

Проникновение капиталистических отношений из центральной России способствовало формированию местной промышленности. В начале своего развития в ней преобладал капитал из метрополии. Первые хлопкоочистительные заводы в Туркестане были основаны русскими хлопковыми компаниями, что сделало данную отрасль основной в регионе. Тем не менее, существовали определенные препятствия для создания торгово-промышленных предприятий и привлечения иностранных инвестиций. Ярким примером является учреждение в 1905 году акционерного общества хлопкоочистительных заводов «Хлопок» в Бухаре. Весной 1900 года Комитет Министров разрешил акции компании «Я.И. Познанский и Ко» в Лодзи приобретать земельные участки в Туркестане для организации хлопкоочистительных заводов, при этом площадь таких участков не должна была превышать десяти десятин и чтобы служащими и уполномоченными общества в пределах Туркестанского края не могли быть лица, не имеющие по закону, права владения недвижимостью в означенном крае». [6] Через несколько лет после основания «АО бумажных мануфактур, И.И. Познанский и Я.М. Герц обратились в министерство финансов с инициативой создать акционерное общество «Хлопок». Они стремились к продолжению и расширению хлопкоочистительных заводов в таких регионах, как Ферганская, Самаркандская и Закаспийская области, а также в Бухарском и Хивинском ханствах. Кроме того, они планировали организовать, приобрести и эксплуатировать аналогичные заводы в других частях империи, а также в Персии. Данная инициатива получила поддержку правительства. Прошение в целом было поддержано Военным министерством и региональными властями в лице Туркестанского генерал-губернатора, но при соблюдении ряда ограничений, например, размер приобретаемой земли (не свыше 10 десятин). Вторым требованием для создания акционерных обществ в регионе стал обязательный выпуск именных акций.

Это условие вводилось с целью исключить возможность участия в акционерном капитале лиц, лишенных права владения любой собственностью в Туркестане. При формулировании данного условия власти опирались на статью 262 Положения об управлении Туркестанским краем, которая запрещала иностранцам, а также лицам нехристианских конфессий, приобретать землю и недвижимость. Таким образом, потенциальными

акционерами могли стать только граждане Российской империи и уроженцы смежных среднеазиатских республик. Очевидно, что такие ограничения значительно сужали пути для привлечения иностранного капитала в развитие отрасли.

Приводим архивный документ из НАУз: «На прошение доверенного дворянина Андрея Валеньтьевича Росицкого, (из г.Лодзь) о выдаче ему разрешения на постройку хлопкоочистительных заводов в г.Андижан и Кокандском уезде, на земельных участках, приобретенных бывшим доверенным Росицкого – купцом Ромендиком 13 августа 1896 г., И.О Военного губернатора Ферганской области наложил следующую резолюцию: «Г.Романдик (еврейского вероисповедания) не имеет права приобретать землю (Ст.262 Положения об управлении Туркестанским краем). Постройку завода, на землях им приобретенных не разрешаю» [7, л.5]

Однако польские предприниматели, шли на разные ухищрения и все таки строили хлопкоочистительные заводы в Туркестане, или через подставных лиц, или редко, но тем не менее меняя веру.

Туркестанская администрация кроме выращивания хлопчатника начала в крае и геологоразведочные работы в поисках угля и нефти. И вскоре разработка угля стала одним из приоритетов для администрации Туркестанского генерал-губернаторства, так как она остро нуждалась в твердом топливе для пароходов Аральской флотилии. Систематические исследования в области горного дела продолжались не более 10 лет, и в 1883 году прекратилась, из-за отсутствия специалистов в этой отрасли.

Первые месторождения каменного угля были найдены в 1867-1868 гг. в окрестностях Ходжента. Месторождения находились в 40 км от города в урочище Кокин-Сай. Разработка и добыча угля здесь была весьма выгодной, и в 1868 г. к разработке этого месторождения приступил комендант города Ходжента полковник П. Г. Фавицкий. Польские офицеры и здесь не упустили своего шанса и активно внедрялись в эту отрасль. Каменноугольная копь полковника Фавицкого находилась при балке Кокин-сай в 40 верстах от Ходжента. Заявка об открытых при помощи местных сартов залежах каменного угля была отправлена в 1868 г., и в том же году началась разработка. В Кокан-сае нашли при поверхностном исследовании 6 пластов каменного угля простирающихся к западу верст на 8-м до речки Ходжасан и далее еще версты на 3. В продолжении 4-х лет работы из копи было добыто 105,000 пуд. каменного угля. С 1869 по 1871 дневная добыча каменного угля была доведена без особых затруднений до 700-900 пудов.[8, с.167]

Добываемый каменный уголь с копий сбывался в первые два года исключительно в Ходжент частным лицам на шелкомотальную фабрику Хлудова и в войсковые части. С 1870 г. началась поставка каменного угля для войсковых частей, расположенных в Ходженте, Нау и Ура-тюбе. В 1870г. поступил большой заказ для Аральской флотилии -16.000 пудов. Заказы администрации Туркестанского генерал-губернаторства дали возможность к существованию копи, потому что частные заказы были слишком незначительны и неопределенны. Следует отметить, что местные жители предпочитали дрова, так как при отсутствии печей в их жилых помещениях, в холодное время года они нагревали свои жилища древесным углем, для которых каменный уголь был непригоден.

Разработка каменного угля велась и в других районах: между Чимкентом и Аулие-ата, в вершине реки Боролдай, возле деревни Ходжикент в 80 верстах от Ташкента, в 40 верстах на юг от Ходжента в урочище Кокин- сай, в Сыр - дарьинской области. Поиски угля производились также в окрестностях Сергиополя, Семиреченской области, уголь был найден и в Копальском и Верненском уездах.

Кроме разработки каменного угля, администрация края проявляла интерес и к разработке нефти.

Нефтяные месторождения Туркестана были расположены главным образом в 2-х районах: в Закаспийской области (западной ее части) и в Фергане. С 1882 по 1924 год на всех нефтяных промыслах Туркестана (включая о.Челекен) было добыто 1.850.893 тонны нефти.

С 1914 года действовало лишь три наиболее крупных промысла: «Челекен», «Чимион» и «Санто».

Только с проведением железной дороги расширяются разведка и само производство нефти. В 1900 году группа инженеров во главе с инженером путей сообщения Ковалевским приступила к серьезным разведкам нефти в Ферганской области. Поляков, занимавшихся нефтяным промыслом, в Туркестане было достаточно, но наиболее успешными и известными были предприниматели - Радкевич и Любомирский. Наибольший интерес они проявляли к Ферганской области и восточному побережью Каспийского моря. В 1900-1910-х гг. здесь были образованы первые нефтедобывающие и перерабатывающие компании, среди которых выделялась образованная ими фирма «Люборад». [9, с.115]

В отличие от других компаний, которые присутствовали на нефтяном рынке не только России, но и мира, компания «Люборад», благодаря финансовой поддержке Азовско-Донского коммерческого банка, уверенно заняла нишу основного производителя озокерита. Уже в 1914 г. вице-председатель Правления «Люборад» Радкевич настаивал на расширении производства озокерита и других нефтепродуктов, включая церезин и парафин. Во многом этому способствовала начавшаяся Первая мировая война.

В середине января 1915 г. Радкевич направил членам Правления записку, в которой изложил состояние и перспективы различных секторов нефтепродуктового рынка в России. Так, он обратил внимание на перспективность церезинового рынка, который давал чистой прибылью до войны 3 руб. 50 коп./пуд., но этот церезин привозился из Германии. В изменившихся условиях прибыль, по его мнению, выросла минимум вдвое.

Отсутствовало в России и производство парафина, который ввозился из австрийской Галиции. Только с началом войны его производством занялся в городе Грозном- А.Б.Нобель. Однако производство было небольшим и составляло до 52 тыс. пуд. Для сравнения: из Галиции только в предвоенном 1913 г. было ввезено 2,77 млн. пудов очищенного парафина, который с учетом транспортных расходов продавался за 7руб./пуд. Перспективы его реализации на русском рынке были огромны. В своей записке Радкевич обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в церквях. В это время Митрополит Московский и Коломенский Макарий вынужден был согласиться с «временным допущением электрического освещения некоторых частей храмов». «Это доказывает, в каком трудном положении находятся уже церкви, если они допускают даже электричество, следовательно, ясно, что мы должны стараться как можно скорее использовать исключительный момент, устроить церезиновую фабрику».[10]

Другие польские предприниматели, менее известные чем фирма «Люборад» также занимались разработкой нефти, каменного угля и другими полезными ископаемыми. Ранее упоминаемый комендант г.Ходжента, полковник Фавицкий, прислал в Императорское географическое общество образцы каменной соли, бирюзы, алебаstra, мергеля и три образца руды (медной, свинцовой и железной). Все эти предметы были найдены ходжентскими сартами: муллою Сангином и Азизом. Поиски эти делались по предложению и за счет господина Фавицкого. Каменная соль была найдена в Самгарских горах, в пяти верстах от пограничной к Коканду деревне Самгар, на восток от Ходжента, в расстоянии 25 верст от него.

Образцы руды, бирюзы и пр. добыты в предгорьях Кураминских гор на северо-востоке от Ходжента, в десяти верстах от урочища Мурза-рабад.

Еще одним талантливым предпринимателем был поляк, подполковник Л.Барщевский, известный в первую очередь как этнограф, археолог и фотограф, собравший уникальную коллекцию фотографий о Средней Азии.

В 1893 году он получил разрешение заниматься золотым промыслом, но дело видимо не пошло, и уже в 1897 году он занялся разработкой месторождений железной и медной руды в Джизакском и Самаркандском уездах, параллельно занимаясь археологическими раскопками. [11, л.2]

В 1895 г. принадлежащую ему уникальную археологическую коллекцию предметов, найденных в Туркестане, он продал во Францию господину Маняшнни, живущему в г. Лион. [12, л.1]

В 1907 году Л.Барщевский купил участок земли и занялся добычей каменного угля в Чукуракской каменноугольной копи.

Другие польские офицеры, также занимались разработкой нефти и каменного угля, например: дворянин Навроцкий С. занимался разработкой каменного угля в Татариновской каменноугольной копи, инженер А.Э.Бурковский в 1901 году получил разрешение на разведку месторождений нефти в Кокандском уезде Ферганской области.[13, л.3] В том же году дворянину Т.Ф.Забавскому было выдано разрешение на разведку месторождений каменного угля в Гульчинской волости Ошского уезда. Не отставали от поляков предпринимателей и их жены, например жена капитана Бржезицкого И.А. (уездного начальника) построила на арыке Иса Аулия в Кокан-Кишлакской волости - маслобойный завод с водяным двигателем.[14, л.1] Дворянка А.А.Значко-Яворская занималась разведкой нефти в Яйпанской волости Кокандского уезда, а вдова дворянина Рынкевича получила в 1902 году разрешение на разведку нефти и озокерита в горах Каланкаташ. [15, л.2]

Одним из примеров успешной частной предпринимательской деятельности стал в конце 1870-х гг. железодельный завод в окрестностях Кульджи (позднее передан Китаю) вернувшегося из эмиграции участника Январского восстания 1863 г. выпускника Института Корпуса инженеров путей сообщений Ивана Поклевского-Козелла.

В строительстве первых кирпичных заводов в начале 1870 гг. принимал участие польский инженер С.К. Глинка-Янчевский. Он же строил мужскую и женскую гимназии в Ташкенте. [16, с.109]. Создал в Средней Азии ряд широко поставленных коммерческих предприятий, но неудачи с разведением хлопка подорвали его дела.

Таким образом, на рубеже XIX—XX в. в Туркестане были проведены активные геологические изыскания, подтвердившие возможность промышленной добычи нефти и каменного угля в регионе. В этом процессе принимали активное участие и поляки, находящиеся в крае. Представители польской диаспоры активно участвовали и в других частнопредпринимательских сферах деятельности.

4. Выводы:

Формирование польской диаспоры в Туркестане началось в конце XIX века, после завоевания Средней Азии Российской империей, поэтому на первых порах она в основном состояла из солдат и офицеров. Почти половина Ташкентского военного гарнизона состояла из солдат-поляков. В дальнейшем в край стали приезжать и специалисты, в поисках работы - врачи, учителя, инженеры. Поляков довольно много было в различных административных структурах Туркестанского генерал-губернаторства, многие из них занимали ключевые должности.

Польские офицеры, инженеры и ученые активно участвовали как в политической, так и в экономической жизни края. В конце XIX- начале XX вв. русские капиталисты стали осваивать природные богатства Туркестана, в первую очередь это касалось хлопка, изысканий нефти и каменного угля, и так как в крае было достаточно много поляков, они также подключились к этому процессу. Среди них были довольно успешные предприниматели: Бржезицкий ИА – начальник Джизакского уезда, подполковник Л.Барщевский, Бурковский А.Э. Фавицкий Л. и другие.

В царское время поляки в Туркестане составляли одну из самых многочисленных и влиятельных из неавтохтонных этнокультурных групп. Подводя итог, надо отметить, что поляки в исследуемый период оставили довольно значимый след в экономике, политике и культуре Туркестанского края.

Iqtiboslar/Сноски /References:

1. The First General Census of the Population of the Russian Empire in 1897 / Edited by N.A. Troynitsky. Vol. 82. - St. Petersburg, 1904; Vol. 83. - St. Petersburg, 1905; Vol. 85. - St. Petersburg, 1905; Vol. 86. - St. Petersburg, 1905; Vol. 87. - St. Petersburg, 1905.
2. National Archives of Uzbekistan (NAUz).F-I-269.Op.1.d.216.1.3-3ob
3. Turkestan collection., T.151. P.130-138.
4. Ibid.
5. I.V. Anisimova, S.S. Chelmadinov. Cotton-cleaning industry of Turkestan in the late 19th – early 20th century: main trends and features of development. M., 2014.P.7.
6. Ibid.
7. NAUz. F-I-1, op.11, d.1381, l.5.
8. Turkestan collection, Vol.151, p.167
9. Shaidurov V. N., Lysenko Yu. A. Ferghana oil: from the history of a new industry in the late XIX – early XX century // Questions of history. No. 6. pp. 115-128.<https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202006Statyi07>
10. Ibid.
11. NAUz.F.I-1.op.11. d.1579.1.2
12. NAUz. F.I-1.op.11.d.1060.1.1
13. NAUz.F.I-19. op.1. d.25769.1.3
14. NAUz, F.I-19. op.1. d.25984.1.1
15. NAUz, F.I-19.op.1. d.25826.1.2
16. Vavilova T.A. Turkestan-Destiny. Moscow. 2020. P.109.

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].